

Internationale joint ventures

De 'strategic behavior'-benadering

Drs. P.K. Jagersma en Drs. J. Bell

1 Inleiding¹

De voortdurende internationalisering gaat het Nederlandse bedrijfsleven niet ongemerkt voorbij. In het beleid van vele ondernemingen vindt dan ook een accentverschuiving plaats in het scala aan activiteiten; van het ontplooiën van nieuwe binnenlandse activiteiten naar het ontplooiën van internationale activiteiten. Er zijn allerlei varianten mogelijk om internationaal actief te zijn. Naast het volledig zelfstandig opzetten van een vestiging, export en het overnemen van een buitenlandse onderneming, is het samenwerken met een andere (buitenlandse) onderneming een frequent gehanteerd alternatief. Deze (strategische) samenwerking, vaak aangeduid met het paraplubegrip strategische allianties (Harrigan, 1988; Hamel, Doz en Prahalad, 1989; Schreuder en Van Witteloostuyn, 1990), kent allerlei gradaties en verschijningsvormen.² Eén samenwerkingsvorm waarin internationale ondernemingsexpansie gegoten kan worden, is de internationale joint venture (IJV). De IJV kan een aantrekkelijk strategisch bruggehoofd vormen in de felle mondiale concurrentiestrijd. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het internationale bedrijfsleven nogal wat aspiraties koestert met betrekking tot het formeren van IJV's (Contractor en Lorange, 1988a). De gedachte wint hoe langer hoe meer veld dat de voordelen die met een internationale fusie of acquisitie te bereiken zijn, ook via IJV's bereikt kunnen worden (Contractor en Lorange, 1988b).

In de literatuur zijn twee verschillende benaderingen ter verklaring van het bestaan van IJV's te onderscheiden. Als eerste wordt genoemd de *transactie-kostenbenadering*, waarbij wordt gekozen voor die coördinatievorm die leidt tot de laagste som van productie-, transactie- en coördinatiekosten (William-

son, 1985). IJV's worden volgens deze benadering gekozen als ze tot lagere kosten leiden dan alle overige manifestaties van internationalisatie (Hennart, 1988). Samenwerking leidt in die hoedanigheid tot kostenvoordelen, mits aandacht wordt besteed aan het minimaliseren van opportunistisch gedrag (Buckley en Casson, 1988). Bij deze benadering staat de lange termijn centraal. Korte termijn voordelen worden – wanneer die ten koste gaan van lange termijn voordelen – niet nagestreefd.

De tweede benadering is de *'strategic behavior'-benadering*. Deze benadering concentreert zich op de vraag hoe het strategisch gedrag van een onderneming de concurrentiepositie ten opzichte van andere ondernemingen kan beïnvloeden. Het gaat om het proces van positioneren van een onderneming vis-à-vis concurrenten en de invloed daarvan op de ondernemingsprestaties (Kogut, 1988). IJV's worden gezien als middel om de concurrentiepositie van ondernemingen te handhaven of te verbeteren.

Wij kijken in dit artikel vanuit een bepaalde invalshoek naar IJV's. Centraal staat het beschouwen van een IJV vanuit de invalshoek van het strategisch management. Daarbij wordt gekozen voor de 'strategic behavior'-benadering; de IJV als middel om de concurrentiepositie van een multinationale onderneming (MNO) te handhaven of te verbeteren.³ Deze invalshoek is ingegeven door de belangrijke achterliggende gedachte, dat MNO'n die hun eigen manier van concurreren als superieur beschouwen, het risico lopen productieve vaardigheden (en daarmee bouwstenen van een concurrentieel voordeel) van andere MNO'n mis te lopen (Bell en Ja-

Drs. P.K. Jagersma en Drs. J. Bell zijn beiden werkzaam bij de sectie Organisatie van de Onderneming van de vakgroep Bedrijfseconomie (Economische Faculteit) van de Katholieke Universiteit Brabant.

gersma, 1992).⁴ Dergelijke MNO'n zullen niet kunnen profiteren van concurrentiepositieverbeterende synergetische effecten.

Uit verschillende studies blijkt dat een tweetal vormen van IJV's te onderkennen zijn, namelijk IJV's tussen MNO'n en lokale partners en IJV's tussen MNO'n uit ontwikkelde landen (Porter en Fuller, 1986). Op deze plaats zullen we ons beperken tot een nadere verhandeling van IJV's in ontwikkelde landen, waarin louter door MNO'n geparticipeerd wordt.⁵ Aan de orde zullen komen:

- Wat is een IJV?
- Waarom kiezen MNO'n voor IJV's?
- Hoe moeten IJV's worden beheerst?
- Waardoor wordt het prestatieniveau van IJV's beïnvloed?

In de afsluitende paragraaf wordt een aantal concluderende opmerkingen geserveerd.

2 Wat is een internationale joint venture?

Samenwerking tussen MNO'n kan geformaliseerd worden in een IJV. Een IJV valt te definiëren als *een internationaal samenwerkingsverband tussen twee of meer onafhankelijke ondernemingen, die een (im)materiële complementaire of overeenkomstige productiefactor inbrengen in een zelfstandig functionerende eenheid*. Het gaat dan om een samenwerkingsverband tussen al dan niet in omvang gelijkwaardige MNO'n, waarin op basis van bepaalde contractueel vastgelegde voorwaarden in het aandelenvermogen van de gemeenschappelijke onderneming wordt deelgenomen.

Een IJV heeft een *procesdimensie* en een *produkt-dimensie* zoals wij in figuur 1 laten zien (Bell en Jagersma, 1992). De procesdimensie heeft betrekking op het leren van de samenwerkingsrelatie. Het is mogelijk om te leren van het samenvoegen van activa (synergie) en daarnaast kan geprobeerd worden de (eventueel in de IJV ingebrachte) specifieke activa van de partner te internaliseren (Hamel, 1991).⁶ De productdimensie daarentegen heeft te maken met het voortbrengen van een dienst of (fysiek) produkt.

Het verschil tussen dit tweetal dimensies kunnen we

Figuur 1: Dimensies van een internationale joint venture

illustreren aan de hand van de IJV tussen General Motors en Toyota (zie Kader 1). Beide ondernemingen brachten complementaire produktiefactoren in de IJV, die was opgezet om kleine, zuinige auto's voor de Amerikaanse markt te produceren (i.e. de produkt-dimensie). Voor General Motors en Toyota betekende deze IJV meer dan alleen het genereren van een produkt. General Motors leerde (i.e. de procesdimensie) eveneens hoe kleine energiezuinige auto's te produceren. Toyota daarentegen leerde hoe in een cultureel onbekende omgeving een lokale activiteit te 'runnen'.

We kunnen een onderscheid maken tussen *offensieve* en *defensieve* IJV's. Offensieve IJV's zijn er vooral op gericht om bepaalde sterkten van een onderneming zoals bijvoorbeeld technologische kennis (zie bijvoorbeeld de high-tech industrie) of merknamen (zie bijvoorbeeld de cosmetica industrie) te exploiteren. Offensieve IJV's kunnen de opbrengsten van de twee in de IJV deelnemende partijen relatief (i.e. ten opzichte van een derde partij) doen toenemen of de kosten relatief doen verlagen (Contractor en Lorange, 1988b). Het gaat hier om IJV's die vooral beogen de concurrentiepositie van de multinationale moederondernemingen jegens derden te verbeteren.

Defensieve IJV's zijn daarentegen het gevolg van het door derde partijen opwerpen van institutionele of concurrentiële belemmeringen. Zo kunnen defensieve IJV's het uitvloeisel zijn van door de overheid van het gastland genomen discriminerende maat-

regelen.⁷ Een ander motief voor een defensieve IJV is dat men de dreiging van een derde MNO om op de thuismarkt van één van de in de IJV deelnemende partijen te penetreren, wil pareren. Zodoende kan een effectieve toetredingsbarrière gecreëerd worden. Offensieve IJV's zijn veelal *pro-actief* en doen de internationale concurrentie toenemen. Defensieve IJV's zijn veelal *reactief* en worden vooral gevormd om de internationale concurrentie te be-teugelen. In dit artikel gaat de aandacht in eerste instantie uit naar offensieve IJV's.

Een IJV onderscheidt zich van andere internationale contractuele overeenkomsten, doordat de ondernemingen participierend in een IJV niet alleen mid-delen inbrengen, maar daarenboven zowel in het eigen-doms van de IJV als het gegenereerde resultaat (winst of verlies) delen (Root, 1988).

Bij een IJV nemen de partners een aandeel in het ei-

Kader 1: Joint venture tussen General Motors en Toyota

In 1984 hebben General Motors en Toyota, na twee jaren van onderhandeling, een joint venture genaamd NUMMI (New United Motor Manufacturing, Inc.) opgezet. Deze joint venture, een zogenaamde 50/50-venture gevestigd in Californië, was opgezet om gezamenlijk kleine, zuinige auto's voor de Amerikaanse markt te produceren. De produktiefactoren die General Motors inbracht in NUMMI, waren toegang tot de Amerikaanse automobiemarkt, toegang tot een netwerk van toeleveranciers, een (reeds leegstaande) fabriek en arbeidskrachten. Toyota daarentegen bracht kennis van het produceren van kleine, zuinige auto's, het management en kapitaal in als produktiefactoren. NUMMI werd geleid door een manager afkomstig van Toyota, waardoor Toyota de meerderheid van de zeggenschap had. De fabriek werd eveneens door Toyota ontworpen. Zowel General Motors als Toyota streefden nog een ander doel na met NUMMI. General Motors wilde namelijk leren hoe kleine, zuinige auto's te produceren en Toyota wilde kennis verkrijgen over de Amerikaanse markt en leren hoe men in Amerika een fabriek moest leiden.

gen vermogen van de opgerichte onderneming. De verdeling van het aandelenbezit laat zien of sprake is van een minderheids-, een 50/50- of een meerderheidsparticipatie. De uiteindelijke verdeling van het aandelenvermogen wordt meestal bepaald door de inbreng van het soort activiteiten, de relatieve grootte van de partners en de onderhandelingsmacht van de partners (Harrigan, 1985). Vaak wordt bij IJV's tussen MNO'n gekozen voor een gelijke verdeling van het aandelenvermogen, omdat dit vertrouwen kan opwekken en omdat dit vaak het meest eenvoudig te realiseren is.

3 Motieven voor internationale joint ventures

De noodzaak van IJV's wordt meer dan ooit inge-geven door concurrentiële overwegingen. Deze overwegingen houden verband met de toenemende noodzaak van MNO'n om te presteren op mondiaal in plaats van nationaal niveau. IJV's vormen een middel om MNO'n in een unieke positie vis-à-vis derden te manoeuvreren. Via een IJV kan een MNO een *concurrentievoordeel* genereren (het 'generieke' motief), gebaseerd op de onderscheidende com-petenties van de participerende partijen. Op deze wijze kan een MNO beter tegemoet komen aan de 'kritische succesfactoren'. Deze factoren dicteren de vereisten voor succes van de produkt-markt waarop geconcentreerd wordt. Door te participeren in el-kaars capaciteiten kan als het ware een *'vaardig-hedenkloof'* ontstaan tussen de IJV en derde partij-en waarmee geconcentreerd wordt.⁸ Het concurren-tievoordeel van de IJV is dan gebaseerd op een ken-nisvoorsprong.⁹

Op het internationale toneel lijkt de 'vaardighe-denkloof' van doorslaggevend belang te zijn. Net zo goed als een IJV de vaardighedenkloof tussen de in de IJV participerende ondernemingen en concurre-rende derden kan vergroten, kan een IJV de we-derzijdse vaardighedenkloof tussen de desbe-treffende participerende MNO'n verkleinen.¹⁰ MNO'n zoeken hun toevlucht tot IJV's om toegang te krijgen tot een compensatorische produktiefactor die ze zelf niet of niet voldoende bezitten.¹¹

Door nu met een directe concurrent een IJV aan te gaan, kan deze concurrent tijdelijk en in sommige gevallen zelfs definitief uit de markt genomen wor-

den.¹² Waar het laatste geval eerder een uitzondering is, valt het eerste geval regelmatig waar te nemen. In dat geval kan de penetratie van een potentieel krachtige concurrent juist door het opzetten van een IJV vertraagd worden. Een klassiek voorbeeld vormt de IJV tussen General Motors en Toyota. Door deze IJV werd de aanval van Toyota op de reeds in de Verenigde Staten gevestigde automobielconcerns (met General Motors als meest prominente marktpartij) vertraagd. Deze tijdwinst verschafte General Motors de gelegenheid een aantal concurrentiescenario's te ontwikkelen. Zodoende was General Motors in staat de daarop volgende concurrentiële zetten van Toyota te pareren en zelf (onder meer via andere IJV's) tegenzetten te initiëren. IJV's 'dringen' zich – zoals dit voorbeeld illustreert – niet zelden 'op' (Ohmae, 1990). Zo blijken zelfs de grootste MNO'n soms genoodzaakt te zijn samen te werken met een directe concurrent.

In het verlengde van het hiervoor genoemde 'generieke' motief (het genereren van concurrentievoordelen), kan een verscheidenheid aan 'specifieke' motieven onderkend worden (Contractor en Lorange, 1988b). Het gamma aan specifieke motieven is herleidbaar tot een drietal motieven. Ieder specifiek motief kan resulteren in concurrentievoordelen. Het gaat hier om:

- risicovermindering;
- markttoegang;
- efficiëntievoordelen.

Risicovermindering

Het meest traditionele motief voor het opzetten van een IJV heeft betrekking op risicoreductie; de IJV als middel om de risico's van 'het ondernemen' te verminderen. De door dit motief ingegeven IJV's treffen we bijvoorbeeld aan in de olie- en gasexploratie. Deze exploratie is een activiteit waarin hoge opbrengsten gepaard gaan met aanzienlijke risico's. IJV's bieden een uitkomst voor (ten eerste) het spreiden van de vaste kosten over meerdere ondernemingen en (ten tweede) het verminderen van de investeringen in financieel en menselijk kapitaal.

Extrapoleren we het bovenstaande, dan zal duidelijk zijn dat IJV's als 'risicoreducerend middel' vooral voorkomen in onderzoeksintensieve bedrijfstakken

zoals de chemie en de vliegtuigbouw, de software- en de hardware-industrie.

Markttoegang

Een tweede specifieke motivering om een IJV op te zetten is 'markttoegang'. Dit motief heeft vier strategische dimensies. De eerste dimensie van 'markttoegang' vormt het 'toetreden-op-zich'. Door een IJV met een andere MNO in een voor de initiatiefnemende MNO onbekende omgeving op te zetten, kan toegang tot een aantrekkelijke markt verkregen worden. Het is aannemelijk dat kleine MNO'n over minder kennis van de buitenlandse onbekende omgeving zullen beschikken dan grotere MNO'n. Daarom zal het motief 'markttoegang-op-zich' vooral voor kleinere MNO'n opgeld doen. Dit geldt des te meer, omdat kleinere MNO'n in verband met een gebrek aan financiële middelen in de regel niet in staat zullen zijn 'greenfield' investeringen of acquisities te realiseren.¹³ IJV's vormen dan een relatief goedkope expansiestrategie.

De tweede dimensie van 'markttoegang' is 'versnelde marktpenetratie'. MNO'n, actief in bijvoorbeeld de farmaceutische industrie, hanteren regelmatig IJV's, teneinde op deze manier sneller tot een markt toe te kunnen treden. Dit is van belang in verband met het op korte termijn terugverdienen van de onderzoeks- en ontwikkelingskosten van nieuwe of gemodificeerde producten of processen.

Een specifiek voorbeeld vormt de IJV tussen Xerox en Rank. Het Amerikaanse Xerox was dermate druk in de weer met het veroveren van de Amerikaanse thuismarkt voor droogkopieermachines, dat men door schaarste aan middelen niet in staat bleek in andere landen snel te expanderen. Samenwerking met een buitenlandse MNO – in dit geval het Britse Rank – lag voor de hand. Het resultaat was de joint venture Rank Xerox Ltd..

De derde dimensie van het 'markttoegang'-motief heeft betrekking op het 'bemanningsvraagstuk' van een vestiging in het buitenland. In bepaalde landen is het moeilijk om aan kwalitatief goed personeel te komen. IJV's in Japan met Japanse ondernemingen vormen hier een voorbeeld van. Via de Japanse onderneming kan dan aan het personeel worden ge-

komen, nodig om op de lokale Japanse markt te kunnen concurreren (zie bijvoorbeeld de 50/50 joint venture tussen het Amerikaanse Xerox en het Japanse Fuji).

De vierde en laatste dimensie van 'markttoegang' heeft betrekking op 'protectionistische maatregelen' van de zijde van het gastland. Westerse ondernemingen zijn juist hierdoor vaak genoodzaakt om bijvoorbeeld de Japanse markt te betreden via IJV's. Tot voor kort was het voor vele MNO'n eveneens vrijwel onmogelijk om de Indiase en Mexicaanse markt te betreden, anders dan via IJV's.

Efficiëntievoordelen

Het derde 'specifieke' motief om een IJV op te zetten, heeft betrekking op het langs deze weg realiseren van efficiëntievoordelen. Efficiëntievoordelen maken het bijvoorbeeld mogelijk om de omvangrijke technologische onderzoeks- en ontwikkelingskosten in de hand te houden en in het verlengde daarvan op basis van kostenleiderschap te concurreren. Voordelen van efficiëntie resulteren uit schaalvoordelen (op basis van de omvang van de IJV op een bepaald moment) en ervaringsvoordelen (op basis van de omvang van de IJV in de loop van de tijd).

IJV's opgezet met het oog op het realiseren van efficiëntievoordelen domineren in de vliegtuigbouw, de computerindustrie en de telecommunicatieindustrie. Het streven van Bull en Siemens om in Duitsland een gezamenlijk onderzoeksinstituut op te zetten, vormt hiervan een voorbeeld. Deze IJV stelde beide MNO'n in staat de aanloopkosten voor nieuwe producten of processen in de hand te houden. Het inbrengen van de ervaring van twee partijen in een IJV kan dus kostenreducerende effecten sorteren. Het is dan ook begrijpelijk dat IJV's een aantrekkelijke concurrentiestrategie kunnen zijn, vooral in bedrijfstakken waarin geconcentreerd wordt op basis van kostenbeheersing.

4 Het beheersingsvraagstuk¹⁴

De verdeling van het aandelenvermogen in een IJV impliceert niet automatisch een evenredige verdeling van de zeggenschap over het beleid van de

IJV (Killing, 1983). Het kan best zo zijn dat een partner met een meerderheidsaandeel het minst te vertellen heeft in een IJV. De partner met het minderheidsaandeel heeft dan de meeste zeggenschap, bijvoorbeeld omdat die partij de voor de IJV meest essentiële kennis inbrengt (Schaan, 1988). Deze verdeling komt echter alleen maar tot stand als de meerderheidsaandeelhouder ermee instemt.

Onder beheersing verstaan wij hier het geheel aan inspanningen gericht op het beïnvloeden van het gedrag van een andere partij om tot een bepaald ex ante gespecificeerd resultaat te komen (Bell en Jagersma, 1992). Het is mogelijk om drie complementaire en onderling afhankelijke dimensies van beheersing te onderscheiden, namelijk (Geringer en Hebert, 1989):

- 1 het aantal activiteiten waarover partners beheersing uitoefenen;
- 2 de mate waarin partners activiteiten beheersen;
- 3 de beheersingsmechanismen die partners gebruiken.

4.1 Aantal activiteiten

Het aantal activiteiten dat een partner in een IJV wil beheersen (selectieve beheersing) is afhankelijk van het belang van de activiteiten voor de partner en daarmee van de verbondenheid met de kernactiviteiten van de desbetreffende partner.

Hoe meer de in een IJV uit te voeren activiteiten overeenkomen met de kernactiviteiten van een partner, hoe meer die partner tenminste die essentiële activiteiten zal willen beheersen. Als er geen of slechts een beperkte conformiteit is, zal de partner eerder genoegen nemen met een beheersing van minder belangrijke activiteiten. MNO'n blijven bepaald geen voorkeur aan de dag te leggen voor samenwerking op terreinen die dicht tegen hun kernactiviteiten aanliggen (Hladik, 1985).

4.2 Mate van beheersing

Killing (1983) onderscheidt een drietal vormen van zeggenschapsstructuren bij IJV's, namelijk 'dominante moeder', 'gedeelde zeggenschap' en 'auto-

nomie'. Killing gaat er bij zijn indeling dus vanuit dat respectievelijk één partner, alle partners of geen van de partners (vrijwel) alle activiteiten van de IJV volledig beheerst c.q. beheersen.

Het verschil met selectieve beheersing is als volgt te verduidelijken: partner A wil slechts de beheersing over één activiteit die cruciaal is voor een goed prestatieniveau van de IJV (bijvoorbeeld over het productieproces), terwijl partner B de beheersing mag hebben over alle andere activiteiten. Volgens Killings indeling is partner B een 'dominante moeder', echter partner A kan in principe de meeste invloed uitoefenen vanwege de beheersing over de meest essentiële activiteit. Het is dus best mogelijk, om een 'dominante moeder' te zijn zonder de meeste invloed te hebben.

'Dominante moeder'

IJV's hebben het meeste kans om stand te houden en te slagen als sprake is van een 'dominante moeder' relatie of als de IJV autonoom – zie 'autonomie' – mag opereren (Killing, 1983). Als één van de partners de meeste zeggenschap heeft over de IJV, is het niet nodig om over ieder te nemen actie consensus te bereiken. De IJV wordt dan geleid, als ware het een eigen dochteronderneming. Vaak betreft die dominante positie van één partner alleen de operationele activiteiten. De meer strategische aangelegenheden worden op het niveau van de hoogste leiding door beide partners behandeld.

'Gedeelde zeggenschap'

Een gedeelde zeggenschap over zowel de strategische als de operationele beslissingen kan tot een besluitvormingsimpasse leiden. Zo'n gedeelde zeggenschap is – vanwege de vereiste overeenstemming over in principe iedere beslissing – weinig perspectiefvol. De flexibiliteit en de stabiliteit van de IJV worden hier niet mee gediend. Toch komt dit soort IJV's heel vaak voor. De ene partner brengt dan bijvoorbeeld de technologische kennis in, terwijl de andere partner de marktkennis inbrengt.

'Autonomie'

Relatieve autonomie bevordert de levensvatbaarheid van de IJV. Een IJV met een eigen manager, eigen middelen, een eigen verantwoordelijkheid en (vol-

doende) vrijheid van handelen is vergelijkbaar met een zelfstandige onderneming. Een manager van een IJV heeft echter vaak te maken met meerdere (soms tegenstrijdige) belangen, namelijk belangen van de leiding van beide partners en van het management van de IJV zelf.

De mate van autonomie wordt voor een belangrijk deel bepaald door de prestaties van de leidinggevende manager van de IJV. Indien de prestaties vanaf het opstarten van een IJV bevredigend zijn, zal er een zekere mate van vertrouwen ontstaan jegens de manager van de IJV en zal meer autonomie verleend worden. Hierdoor zullen vaak nog betere resultaten behaald kunnen worden (Killing, 1983). Bij minder goede prestaties geldt het tegenovergestelde. Killing (1983) spreekt in dit verband over de 'faal cyclus' (zie figuur 2).

Figuur 2: De 'faal cyclus'

Bron: Killing (1983)

In de praktijk komen echter maar weinig zuivere autonome IJV's voor. MNO'n blijken in het algemeen onwillig om IJV's de autonomie en vrijheid te verschaffen zich als zelfstandige eenheden te ontwikkelen (Datta, 1988).

4.3 Beheersingsmechanismen

Er zijn diverse mechanismen te onderscheiden waarmee beheersing geëffectueerd kan worden. Van *effectieve beheersing* is sprake als het ex ante geformuleerde doel ex post bereikt wordt. Een effectieve beheersing van de IJV is vooral afhankelijk van vooraf duidelijk kenbaar gemaakte doelstellingen en verwachtingen van de partners omtrent de IJV.

Daarnaast wordt een effectieve beheersing vooral beïnvloed door de hoeveelheid tijd die de partners besteden aan de IJV. Vaak wordt te weinig tijd be-

steed aan de voorbereiding van het opzetten van de IJV. Hierdoor kunnen in de loop van de tijd onnodig problemen ontstaan. Ook hier geldt dat 'een goed begin het halve werk is'. MNO'n zouden aan het opzetten en leiden van een IJV evenveel (en misschien nog wel meer) tijd moeten besteden als aan het opzetten en leiden van een dochteronderneming (Ohmae, 1990). (Zie voor enkele specifieke beheersingsmechanismen tabel 1.

Tabel 1: Beheersingsmechanismen

Enkele belangrijke beheersingsmechanismen zijn:

- planning
- budgettering
- procedures
- opleiding
- overleg (bijvoorbeeld vergaderingen)

Bron: Geringer en Hebert (1989)

Het is in dit verband tevens belangrijk concrete afspraken te maken over allerlei strategische en operationele aspecten. Zo moet bijvoorbeeld consensus bestaan over wat met de winsten en verliezen van de IJV wordt gedaan, wat de marktstrategie zal zijn, hoe de beloningsstructuur zal zijn opgebouwd, welke financiële en boekhoudkundige systemen gehanteerd zullen moeten worden, hoe conflicten opgelost dienen te worden en hoe de IJV opgeheven zal moeten worden (Schaan, 1988).

5 Prestatieniveau

Door de vele belangen en invloeden die op IJV's inwerken, zijn IJV's inherent instabiele organisatievormen.¹⁵ Enkele invloeden verantwoordelijk voor deze inherente instabiliteit zijn veranderingen bij en tussen de partners, tussen de partners en de IJV, in de omgeving van de IJV en afstemmingsproblemen binnen de IJV vanwege de gedeelde besluitvorming (Harrigan, 1985).

Instabiliteit wordt vaak gezien als een teken van falen. Bij empirisch onderzoek wordt instabiliteit regelmatig gebruikt als maatstaf voor het prestatieniveau van een IJV. Zo blijken IJV's volgens deze maatstaf een faalpercentage van 30 tot 45 procent te hebben (Franko, 1971; Killing, 1983; Kogut,

1989). Instabiliteit hoeft echter niet altijd als falen geïnterpreteerd te worden. Als de vooraf bepaalde doelstelling is bereikt, is het mogelijk de IJV op te heffen en kan men – ongeacht de mate van instabiliteit – spreken van een succes.¹⁶ Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als de ene partner via de IJV de ontbrekende en beoogde kennis heeft verkregen van de andere partner en deze daardoor niet meer nodig is (Gomes-Casseres, 1987).

6 Tot besluit

Uit dit artikel is naar voren gekomen dat IJV's een belangrijke rol kunnen spelen in het consolideren of verstevigen van de internationale concurrentiepositie van de daarin participerende MNO'n. IJV's maken het mogelijk de bijdrage aan elkaars immateriële activa te maximaliseren. Het toepassen van immateriële activa (bijvoorbeeld technologische kennis of marketingkennis) vereist veelal dat bepaalde unieke activa met andere activa gecombineerd zullen moeten worden, wil een concurrentieel voordeel behaald worden. Lang niet altijd bezitten individuele MNO'n alle activa nodig om een concurrentieel voordeel te genereren. Een IJV vormt dan een ideaal medium voor het genereren van een concurrentievoordeel. In een IJV kunnen bijvoorbeeld de technologische vaardigheden van MNO X en de marketingvaardigheden van MNO Y worden ingevoerd. Zo kan een technologische noviteit op de meest efficiënte wijze vercommercialiseerd worden.¹⁷

Summa summarum; het is van groot belang dat bij iedere IJV gestreefd wordt naar een 'win-win' situatie. Het moet voor beide partners aantrekkelijk zijn om niet alleen met de relatie aan te vangen, maar ook om hiermee door te gaan (Lorange, 1991). Het zal duidelijk zijn dat over IJV's nog lang niet het laatste woord is gezegd of geschreven.

Literatuur

- Beamish, P.W. (1988), *Multinational Joint Ventures in Developing Countries*, Routledge, London/New York.
- Bell, J.H.J. en P.K. Jagersma (1992), *Internationale Joint Ventures*, Intern Research Memorandum, Katholieke Universiteit Brabant.

- Berg, S.V., J.L. Duncan Jr. en P. Friedman (1982), *Joint Venture Strategies and Corporate Innovation*, Oelgeschlager, Gunn & Hain, Cambridge MA.
- Buckley, P.J. en M. Casson (1988), A Theory of Cooperation in International Business, in: F.J. Contractor en P. Lorange (red.), *op. cit.*, pp. 31-55.
- Contractor, F.J. en P. Lorange (red.) (1988a), *Cooperative Strategies in International Business*, Lexington Books, Lexington MA.
- Contractor, F.J. en P. Lorange (1988b), Why Should Firms Cooperate? The Strategy and Economics Basis for Cooperative Ventures, in: F.J. Contractor en P. Lorange (red.), *op. cit.*, pp. 3-30.
- Datta, D.K. (1988), International Joint Ventures: A Framework for Analysis, *Journal of General Management*, vol. 14, no. 2, winter, pp. 78-91.
- Dunning, J. en J. Cantwell (1983), *Joint Ventures and Non-equity Foreign Involvement by British Firms with Particular Reference to Developing Countries: An Exploratory Study*, Working Paper, University of Reading.
- Franko, L.G. (1971), *Joint Venture Survival in Multinational Corporations*, Praeger, New York.
- Geringer, J.M. en L. Hebert (1989), Control and Performance of International Joint Ventures, *Journal of International Business Studies*, vol. 20, summer, pp. 235-254.
- Gomes-Casseres, B. (1987), Joint Venture Instability: Is it a Problem?, *Columbia Journal of World Business*, summer, pp. 97-102.
- Hamel, G., Y.L. Doz en C.K. Prahalad (1989), Collaborate with Your Competitor - And Win, *Harvard Business Review*, January-February, pp. 133-139.
- Hamel, G. (1991), Competition for Competence and Interpartner Learning Within International Strategic Alliances, *Strategic Management Journal*, vol. 12, pp. 83-103.
- Harrigan, K.R. (1985), *Strategies for Joint Ventures*, Lexington Books, Lexington MA.
- Harrigan, K.R. (1988), Strategic Alliances and Partner Asymmetries, in: F.J. Contractor en P. Lorange (red.), *op. cit.*, pp. 205-226.
- Hennart, J.F. (1988), A Transaction Cost Theory of Equity Joint Ventures, *Strategic Management Journal*, vol. 9, pp. 361-374.
- Hergert, M. en D. Morris (1988), Trends in International Collaborative Agreements, in: F.J. Contractor en P. Lorange (red.), *op. cit.*, pp. 99-110.
- Hladik, K.J. (1985), *International Joint Ventures: An Economic Analysis of U.S. Foreign Business Partnerships*, Lexington Books, Lexington MA.
- Jagersma, P.K. (1991), Horizontale Internationale Expansie van de Ondernemings-scope: Het waarom, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, vol. 65, no. 9, september, pp. 399-407.
- Killing, J.P. (1983), *Strategies for Joint Venture Success*, Praeger, New York.
- Kogut, B. (1988), Joint Ventures: Theoretical and Empirical Perspectives, *Strategic Management Journal*, vol. 9, pp. 319-332.
- Kogut, B. (1989), The Stability of Joint Ventures: Reciprocity and Competitive Rivalry, *The Journal of Industrial Economics*, vol. XXXVIII, no.2, december, pp. 183-198.
- Lorange, P. (1991), Creating Win-win Strategies for Joint Ventures, *The CTC Reporter*, United Nations, New York, vol. 31, spring, pp. 8-12.
- Ohmae, K. (1990), *The Borderless World. Power and Strategy in the Interlinked Economy*, Fontana, London.
- Porter, M.E. en M.B. Fuller (1986), Coalitions and Global Strategies, in: Porter, M.E. (red.) (1986), *Competition in Global Industries*, Harvard Business School Press, Boston MA, pp. 315-344.
- Reich, R.B. en E.D. Mankin (1986), Joint Ventures with Japan Give Away Our Future, *Harvard Business Review*, March-April, pp. 78-86.
- Root, F.R. (1988), Some Taxonomies of International Cooperative Arrangements, in: F.J. Contractor en P. Lorange (red.), *op. cit.*, pp. 69-81.
- Schaan, J.L. (1988), How to Control a Joint Venture even as a Minority Partner, *Journal of General Management*, vol. 14, no. 1, autumn, pp. 4-16.
- Schreuder, H. en A. van Witteloostuijn (1990), Strategische Allianties: Concurrentie en Samenwerking, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, vol. 64, no. 12, december, pp. 605-614.
- Williamson, O.E. (1985), *The Economic Institutions of Capitalism*, Free Press, New York.

Noten

- 1 Met dank aan Prof. Dr. S.W. Douma en de redactie van het MAB voor geleverd commentaar op een eerder concept.
- 2 Strategische allianties worden zeer breed gedefinieerd als zijnde samenwerkingsrelaties tussen ondernemingen die samen proberen een bepaald strategisch doel te realiseren (Berg, Duncan en Friedman, 1982; Killing, 1983). Schreuder en Van Witteloostuijn (1990) stellen dat sprake is van een strategische alliantie als de betrokken partners in principe de controle behouden over hun eigen bedrijfsactiviteiten, maar op een strategisch deelgebied een expliciet samenwerkingsverband aangaan. Vele vormen van samenwerking passen uitstekend binnen deze definities.
- 3 MNO'n verschillen van niet-MNO'n doordat er grensoverschrijdend geopereerd wordt met ofwel business-systeem activiteiten (bijvoorbeeld productie-, distributie- of verkoopvestigingen) ofwel contractuele activiteiten (bijvoorbeeld licensering, IJV's, enzovoort) dan wel beide. Ook exporterende ondernemingen kunnen volgens deze opvatting MNO'n zijn (Jagersma, 1991).
- 4 Onze gedachtengang ligt hiermee in het verlengde van één van de constateringen uit het empirisch onderzoek van Hamel, Doz en Prahalad (1989). Deze auteurs stellen echter zeer expliciet dat het enkel gaat om westerse ondernemingen die zich moeten ontdoen van hun arrogante houding, voortkomend uit de jarenlange hegemonie op vele belangrijke markten.
- 5 Zie voor een nadere behandeling van IJV's tussen MNO'n uit ontwikkelde landen en lokale ondernemingen uit ontwikkelingslanden bijvoorbeeld Beamish (1988).
- 6 Hamel, Doz en Prahalad (1989) benadrukken in dit verband dat voorkomen moet worden dat de eigen (eventueel in de IJV ingebrachte) specifieke activa geleerd of overgedragen worden aan de partner.
- 7 In bepaalde landen is het vrijwel onmogelijk om op een andere wijze dan via een IJV toe te treden.

8 Hamel, Doz en Prahalad (1989) spreken in dit verband van 'het creëren van een gezamenlijke voorsprong op andere ondernemingen'.

9 Deze voorsprong kan gebaseerd zijn op kennis op het gebied van: onderzoek en ontwikkeling, productie, marketing, logistiek, service, financiën en management.

10 Wij hanteren hierbij het uitgangspunt dat er geen sprake is van een sterk asymmetrische verdeling van de macht binnen de IJV, daar in zo'n situatie de machtigste partner de vaardighedenkloof eenzijdig kan verkleinen. Hamel, Doz en Prahalad (1989) pleiten voor zowel een wederzijdse alsook een eenzijdige verkleining van de vaardighedenkloof. De wederzijdse verkleining betreft het onderling uitwisselen van (niet essentiële) kennis en vaardigheden. De eenzijdige verkleining heeft betrekking op het verkrijgen van de meest essentiële kennis en vaardigheden van de partner, zonder dat daarbij een overdracht plaatsvindt van de eigen essentiële activa. Hamel (1991) spreekt in dit verband van een 'samenwerkingsmembraan'. De mate en de richting waarin dit membraan doorlaatbaar is, bepaald hoeveel partners leren. Direct hieraan gerelateerd is het leervermogen van ondernemingen, dat niet voor alle partners identiek zal zijn. Hoe groter het leervermogen hoe minder het membraan hoeft door te laten voor een zelfde resultaat. Vooral Japanse ondernemingen (met in hun voetspoor ondernemingen uit de snel opkomende landen, zoals Zuid - Korea en Taiwan) blijken een groot leervermogen te hebben, gekoppeld aan een sterke motivatie om te wil-

len leren (zie bijvoorbeeld Reich en Mankin, 1986; Hamel, Doz en Prahalad, 1989).

11 MNO'n kunnen immers op zoek zijn naar complementaire of overeenkomstige (im)materiële activa.

12 Uit een onderzoek van Hergert en Morris (1988) blijkt dat het merendeel (71,3 procent) van de IJV's met één of meer concurrenten wordt aangegaan.

13 Met 'greenfield' investeringen wordt bedoeld het zelf opzetten van een activiteit.

14 In de Angelsaksische literatuur wordt voor 'beheersing' consequent de term 'control' gehanteerd.

15 Ook volledige dochterondernemingen blijken instabiel te zijn. IJV's hebben echter volgens Gomes-Casseres (1987) een twee maal zo hoge mate van instabiliteit dan volledige dochterondernemingen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er relatief meer invloeden inwerken op IJV's.

16 Franko (1971) onderscheidt drie vormen van opheffen, namelijk liquideren, verkopen of omzetten in een volledige dochteronderneming.

17 Hoe groter het belang van een IJV voor het genereren van een concurrentievoordeel, des te manifester de onderlinge strijd om de beheersing van de IJV. Een dergelijke disfunctionele competentiestrijd conflicteert met het uiteindelijke streven om via de IJV een voor de partners competitief eindresultaat tot stand te brengen.